

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Abdullayev Jamshid Djamilovich HAQ EVAZIGA TUZILADIGAN STOMATOLOGIK TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH SHARTNOMALARINING KUNDALIK HAYOTDA TUTGAN O'RNI VA ILMIY TAHLILI.....5	
2. Хошимова Юлдузхон Олимжоновна ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ.....14	
3. Овулов Пўлатжон Илҳом ўғли ЮРИДИК ЖАВОБГАРЛИК ТУШУНЧАСИ, БЕЛГИЛАРИ ВА АСОСЛАРИ.....23	
4. Усмонов Восид Мухаммадиевич МУАЛЛИФЛИК ҲУҚУҚИ НИМАНИ МАН ҚИЛАДИ?.....33	
5. Тулаганова Гулчехра Захитовна ЖИНОЯТ СУДЛОВ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА АДВОКАТЛАРНИНГ АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИ КЕНГ ЙЎЛГА ҚЎЙИШ МАСАЛАЛАРИ.....40	
6. Фазилов Фарход Маратович «ТЕОРИЯ РАЗБИТЫХ ОКОН» В УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....52	
7. Хо'jayarova Nilufar Nemat qizi SHAXSGA DOIR MA'LUMOTLARGA QONUNGA XILOF RAVISHDA ISHLOV BERGANLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....59	
8. Садуллаев Жахонгир Джамshedович ҲУЖЖАТЛАРНИ ҚАЛБАКИЛАШТИРИШ, СОТИШ ЁКИ УЛАРДАН ФОЙДАЛАНГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....65	
9. Тошниёзов Сардор Уралбаевич АЛОҲИДА ТОИФАДАГИ КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ МОДДАЛАРНИ ЎТКАЗИШ МАҚСАДИНИ КЎЗЛАМАЙ ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛАГА КИРИТИШ ЖИНОЯТИ ТАРКИБИГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР.....73	
10. Suyunboyev Ixom Oybek o'g'li HAQIQAT TUSHUNCHASI VA UNING JINOYAT PROTSESSIDAGI O'RNI.....83	
11. Турсунова Маликахон Улугбековна МОДЕРНИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ ОРГАНОВ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕФОРМ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИПЛОМАТОВ.....89	
12. Ғайбуллаев Фаррух Юлдашевич КОРРУПЦИЯНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ ВА УНГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....103	

Овулов Пўлатжон Илҳом ўғли,
 Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси
 Давлат ва ҳуқуқ институти мустақил изланувчиси
 E-mail: ovulovp@mail.com

ЮРИДИК ЖАВОБГАРЛИК ТУШУНЧАСИ, БЕЛГИЛАРИ ВА АСОСЛАРИ

For citation: Ovulov Pulatjon Ilkhom ugli. CONCEPT, CHARACTERISTICS AND GROUNDS OF CIVIL LIABILITY. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 4, pp. 23-32

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15334071>

АННОТАЦИЯ

муаллиф ўз мақоласида фуқаролик жавобгарлик ва унинг тушунчаси белгилари ва асосларини ўрганиб, фуқаролик-ҳуқуқий ҳимоя чоралари билан белгиланмаслиги керак деб ҳисоблаган. Фуқаролик жавобгарлигини суд томонидан ҳуқуқбузар учун салбий (негатив) мулкий оқибатларининг келиб чиқишига олиб келадиган фуқаролик жазо чораларини қўллаш деб тушунилганида, қуйидаги хусусиятларни ажратиш мумкин: 1) жавобгарликнинг мулкий хусусиятга эгаллиги; 2) қоида тариқасида жабрланувчининг ташаббуси билан даъво асосида ишни қўзғатилиши; 3) жавобгарликнинг икки турга бўлиниши: шартномавий жавобгарлик ва шартномавий бўлмаган жавобгарлик (деликт). Фуқаролик жавобгарликнинг шакллари: неустойка, гаров, қарздорнинг мол-мулкани ушлаб қолиш, кафиллик, кафолат, закат, жарима, пеня; йўқотишларни қоплаш; маънавий зарарни қоплаш.

Калит сўзлар: фуқаролик жавобгарлик, фуқаролик жавобгарликнинг шакллари: неустойка, гаров, қарздорнинг мол-мулкани ушлаб қолиш, кафиллик, кафолат, закат, жарима, пеня; йўқотишларни қоплаш; маънавий зарарни қоплаш, ФК, Ўзбекистон.

Овулов Пулатжон Ильхом угли,
 Самостоятельный соискатель Института государства и права
 Академии наук Республики Узбекистан
 E-mail: ovulovp@mail.com

ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ОСНОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ

В своей статье автор исследовал признаки и основания гражданско-правовой ответственности, ее понятие, полагая, что она не должна определяться мерами гражданско-правовой защиты. При понимании гражданско-правовой ответственности как применения судом мер гражданско-правового воздействия, влекущих для правонарушителя отрицательные имущественные последствия, можно выделить следующие признаки: 1) имущественный характер ответственности; 2) дело, как правило, возбуждается на основании заявления по

инициативе потерпевшего; 3) деление ответственности на два вида: договорная ответственность и внедоговорная ответственность (деликт). Формы гражданско-правовой ответственности: неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, гарантия, зякят, штраф, пеня; возмещение убытков; моральный ущерб.

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, формы гражданско-правовой ответственности: неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, гарантия, зякят, штраф, неустойка; возмещение убытков; возмещение морального вреда, ГК, Узбекистан.

Ovulov Pulatjon Ikhom ugli,

Independent researcher of the Institute of State and Law
of Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

E-mail: ovulovp@mail.com

CONCEPT, CHARACTERISTICS AND GROUNDS OF CIVIL LIABILITY

ANNOTATION

In his article, the author examined the signs and grounds of civil liability, its concept, believing that it should not be determined by measures of civil protection. When understanding civil liability as the application by the court of civil measures of influence that entail negative property consequences for the offender, the following features can be identified: 1) the property nature of liability; 2) the case is usually initiated on the basis of a statement initiated by the victim; 3) the division of liability into two types: contractual liability and non-contractual liability (tort). Forms of civil liability: penalty, pledge, retention of the debtor's property, surety, guarantee, zakat, fine, penalty; compensation for damages; moral damage.

Keywords: civil liability, forms of civil liability: penalty, pledge, retention of debtor's property, surety, guarantee, zakat, fine, penalty; compensation for damages; compensation for moral damage, Civil Code, Uzbekistan.

Тақдим этилган **мақоланинг долзарблиги** олимларнинг кўпинча фуқаролик жавобгарликни нотўғри тушунишлари билан боғлиқ. Афтидан, бу улар томонидан ҳуқуқнинг умумий назарияси каби услубий хусусиятига эга бўлган муҳим юридик фанга эътибор бермаслик натижаси бўлиб, унинг доирасида ҳуқуқий жавобгарлик чоралари ва ҳимоя чоралари (тиклаш чоралари) ўртасида фарқланиши мавжуд.

Мазкур мақолани тайёрлашда куйидаги усуллардан фойдаланилди:

Умумий фалсафий

Барча ижтимоий фанларда қўлланиладиган умумий фалсафий (диалектик-материалистик); умумий илмий (таҳлил ва синтез, мантиқий ва тарихий, таққослаш, абстракция ва бошқалар), улардан фақат давлат ва ҳуқуқ назарияси эмас, балки бошқа ижтимоий фанлар ҳам фойдаланади;

Махсус фанлар томонидан ишлаб чиқилган махсус усуллар (филологик, кибернетик, психологик, социологик ва бошқалар), давлат-ҳуқуқий ходисаларни билишда кенг фойдаланилади;

Ҳуқуқшуносликда ишлаб чиқилган хусусий илмий (расмий ҳуқуқий, ҳуқуқий шарҳлаш ва бошқалар). Давлат ва ҳуқуқ назариясининг услублари, цивилистика фанининг услублари, яъни терминологик йўналтириш функцияси. Фуқаролик ҳуқуқи методологиясининг ўзига хос хусусияти шундаки, ҳар қандай илмий тадқиқот билан бирга (кўп ёки кичик даражада, индивидуал олимнинг қобилияти ва қизиқишларига қараб) унинг ёндашувлари ва қоидалари икки йўналишда ҳаракат қилади. Биринчидан, мавжуд атамалар, тоифалар ва тушунчалар тизимига нисбатан янги ва янгиланган ғоялар ва хулосаларнинг синхронлашуви мавжуд. Масалан, Э.В.Вавилин ўз диссертациясида ҳуқуқларни амалга ошириш ва мажбуриятларни бажариш муаммосини инновацион тадқиқ қилишни таклиф қилиб, бошқа нарсалар қаторида

марказий ҳуқуқий тоифаларнинг ўрнатилган анъанавий тизимидан фойдаланган [1]. Тадқиқотчилар доктринал соҳада ҳам, қонунчиликда ҳам қўлланилган исботланган терминологияга таянадилар. Иккинчидан, цивилистик билим соҳасининг терминологик воситаларининг кенгайиши ва янгиланиши тан олинган. Масалан, С.В.Сарбаш шартнома мажбуриятини бажаришнинг типик элементларига нисбатан – предмет, вақт, жой ҳоссалари учун – умумий, бирлаштирувчи тушунчани – “бажариш атрибути”ни таклиф қилади ва мажбуриятни бажаришнинг энг кенг тарқалган, лекин ҳар доим ҳам ҳар қандай мажбуриятга хос бўлмаган хусусиятлари учун, яъни: мажбуриятни қисмларга бўлиб бажариш, бажаришнинг муқобиллиги, тоифаси ва навбати, “ишлаш режими” каби ҳоссаларни ҳам инобатга олинишини тавсия этади [2].

Натижалар ва муҳокама

Фуқаролик жавобгарлиги юридик жавобгарликнинг бир тури эканлигини ҳисобга олиб, у иккинчисининг концепциясида белгиланиши керак. Юридик адабиётларда юридик жавобгарликни тушунишга бир қанча ёндашувлар мавжуд: юридик жавобгарлик – давлат мажбурлаш чораси (шакли); ҳуқуқий жавобгарлик-давлат мажбурлаш чораларини қўллаш; ҳуқуқий жавобгарлик – шахснинг ўзига хос жавобгарлиги; ҳуқуқий жавобгарлик – махсус ҳуқуқий муносабатлар.

Юридик жавобгарликни қуйидагича тушуниш керак бўлган позицияни қўллаб-қувватлаш зарур бўлиб туюлади; бу ҳуқуқбузарга нисбатан шахсий, мулкӣ ёки ташкилий хусусиятдан маҳрум қилиш шаклида ифодаланган ҳуқуқий норманинг жиноий (жазо) санкциясида назарда тутилган давлат мажбурлаш чораларини қўллаш ҳаракатларида бир вақтнинг ўзида унинг хусусиятлари қуйидагилардан иборат бўлади: 1) давлат-ҳуқуқий мажбурлаш билан узвий боғлиқдир; 2) ҳуқуқбузарнинг хатти-ҳаракатларини давлат томонидан қоралаш ва жамоатчилик томонидан қоралаш билан бирлаштирилган; 3) ҳуқуқбузарга шахсий, мулкӣ ёки ташкилий характердаги салбий оқибатлар етказиши билан боғлиқ; 4) давлат ваколатли органларнинг ҳуқуқини муҳофаза қилиш фаолияти жараёнида процессуал шаклда мужассамланади; 5) моҳияти ва ҳажмини белгилаш ҳуқуқий норманинг жазо (айб учун) санкция билан мустаҳкамланади [3].

Профессор И.Б.Зокировнинг фуқаролик жавобгарликнинг тушунчасига асосан таъкидлашича у: “Фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган жавобгарликнинг мулкӣ характерда бўлишлиги;

Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг ўзига хос хусусияти унда санкция ҳуқуқбузарнинг шахсига эмас, мулкига қаратилишидир.

Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик ҳуқуқбузар учун муайян ноқулай (нохуш) оқибатни вужудга келтириши ҳуқуқбузар шахс учун тарбиявий вазифани ҳам бажаради. Бундай оқибатлар зарарни қоплаш, белгиланган фоизни тўлаш ва ҳ.к. ларда намоён бўлади” [4].

Юридик жавобгарлик белгиларидан бири, кўпинча муаллифлар шахсий, мулкӣ ва ташкилий хусусиятдан маҳрум қилиш ёки бошқача айтганда, ўғриликларни ўз ичига олади. Масалан, ҳуқуқий жавобгарликни бошқа ижтимоий жавобгарлик турларидан ажраб турадиган юридик жавобгарлик белгиланган. М.И.Байтин биттасини ажратиб кўрсатдики, унга кўра “бу ўз мазмунида ҳуқуқбузар учун ҳуқуқий норманинг санкциясида назарда тутилган моддий, жисмоний, руҳий характердаги нохуш оқибатларга олиб келадиган депривациядир”.

М.Е.Рощин “юридик жавобгарлик ҳуқуқбузарга унинг хатти-ҳаракатларининг маълум салбий (негатив) оқибатларини юқлашдан иборат жараёндир” деб таъкидлайди. Олим “юридик жавобгарлик-ҳуқуқбузарлик натижаси, уч унсурнинг бирлиги бирлиги; ҳуқуқбузарлик, оммавий қоралаш ва давлат томонидан қоралаш билан таъминланган санкцияни қўллаш” деган хулоса қилади [5].

О.С.Июффе бир вақтлар “юридик жавобгарликни ҳуқуқбузар учун қўшимча юк”, - деб атаган эди. “Мос равишда қонунни бузганлик учун жазо сифатида жавобгарлик тавсифи”, - деб хулоса қилганди [6].

В.В.Сорокин томонидан ифодаланган позицияни маълум даражада ўзига хосликдан холи эмас деб санаш мумкин, чунки “юридик жавобгарликнинг бошланиши билан боғлиқ

маҳрумликлар ва ўғирликлар” қасос “атамаси билан алмаштирилиши мумкин, унинг афзаллиги ушбу концепция доирасининг кенглиги билан боғлиқ” [7]. Тадқиқотимиз контекстида биз фуқаролик жавобгарлиги каби турли хиллигини тушуниш учун муҳим бўлган белгиларини ҳисобга олган ҳолда, юридик жавобгарликни тушунишга юқорида таҳлил қилинган охириги ёндашувларнинг тўғрилигини таъкидлашимиз керак.

Фуқаролик жавобгарлиги тушунчаси ва унинг хусусиятлари ҳақида. Шундай қилиб, М.Е.Рошчиннинг сўзларига кўра, фуқаролик жавобгарлиги суд томонидан жабрланувчининг (кредиторнинг) ташаббуси билан ҳуқуқбузар учун салбий (негатив) мулкый оқибатларга олиб келадиган фуқаролик-ҳуқуқий санкцияни қўллашдан иборат. Ушбу тарифдан келиб чиқадики, фуқаролик ҳуқуқидаги жавобгарлик мулкый хусусиятга эга бўлиб, у ўзини моддий хусусиятига эга бўлган маълум бир ноҳуш оқибатларнинг ҳуқуқбузар учун юзага келишга намоён бўлади. Жабрланувчи учун унинг шахсий манфаатлари нуктаи назаридан ҳуқуқбузарнинг ёки унинг хатти-ҳаракати учун жавобгар шахснинг мулкый талабларини қондириш энг катта аҳамиятга эга. Умумий қоида сифатида, жиноятчига нисбатан жазо чораларини қўллаш жабрланувчининг ташаббусига боғлиқ. Бу фуқаролик ҳуқуқий муносабатларнинг хусусий ҳуқуқий моҳиятини намоён қилади [5].

А.А.Ветрованинг сўзларига кўра, фуқаролик жавобгарлиги суд томонидан ҳуқуқбузарга жабрланувчи фойдасига мулкый санкциялар қўллашдан иборат. Биз эътиборни фуқаролик жавобгарлигининг айрим хусусиятларига қаратиш керак, деб ҳисоблаймиз. Биринчидан, бу унинг мулкый фуқаролик жавобгарлигининг айрим хусусиятидан иборат, чунки фуқаролик жавобгарлигини қўллаш (аниқроғи, санкцияларни қўллаш –Муаллиф) ҳар доим йўқотишларни қоплаш, етказилган зарарни қоплаш, жарима тўлаш билан боғлиқ. Иккинчидан, зарарни қоплаш миқдоридан, яхши товуни миқдори етказилган зарар миқдорига тенг бўлиши керак [9].

И.А.Кузьмин фуқаролик жавобгарлигини “фуқаролик қонунчилигининг санкцияларида мулкый хусусиятдан маҳрум қилиш шаклида мустақамланган, шахсга содир этилган ноқонуний хатти-ҳаракат учун қўлланилиши мумкин бўлган ва фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларда аниқлаши мумкин бўлган давлат мажбурлаш чоралари”,-деб тарифлайди. Унинг ўзига хослиги икки турга бўлингандир: шартномавий ва шартномавий бўлмаган (ҳуқуқбузарлик) [10].

Олим ўз нуктаи назарини тушунтирар экан, шартномавий фуқаролик жавобгарлиги унинг фактик асоси сифатида шартномадан келиб чиқадиган мажбуриятни (шартнома мажбуриятини) бажармаслик ёки лозим даражада бажармаслик кўринишидаги қонунга хилоф ҳаракатга эга эканлигини таъкидлайди. Бундан ташқари, шартномавий фуқаролик жавобгарлиги чоралари ва бундай жавобгарликнинг ҳақиқий асослари фуқаролик-ҳуқуқий шартномада белгиланиши мумкин [10].

Мазкур шартномага кўра, томонларнинг барча мажбуриятлари – ижрочининг буюртмачига муайян хизматларни кўрсатиши ёки маълум ишларни бажаришидангина иборат бўлади. Ўзаро муносабатларнинг бундай шакли биринчи навбатда буюртмачи учун манфаатли. У ижрочи олдида Меҳнат кодексида назарда тутилган ҳеч қандай мажбуриятларга эга бўлмайди, хусусан, касаллик варақалари, меҳнат таътили учун ҳақ тўламайди, шартнома бекор қилинган тақдирда иш билан таъминлаш муаммосини ҳал этмайди ва ҳоказо. Бироқ баъзан ички меҳнат қоидаларига риоя қилиш бўйича мажбуриятларни олишни истамаган мутахассис шартнома ташаббускорига айланиши ҳам мумкин. Фуқаролик-ҳуқуқий шартномани буюртмачиларнинг чекланмаган миқдори билан тузиш мумкин.

Фуқаролик-ҳуқуқий шартномани тузишда қуйидаги жиҳатларга эътибор бериш тавсия этилади.

Шартнома мажбурий тартибда қуйидаги шартларни ўзи ичига олиши керак:

ижрочига қўйиладиган аниқ талаблар;

кўрсатилган хизматлар учун буюртмачи томонидан ижрочига тўланиши керак бўлган сумма;

бажарилган ишни қабул қилиш-топшириш шартлари;

томонларнинг шартнома мажбуриятларини бажариш муддатлари;
шартномани муддатидан олдин бекор қилиш ҳолатлари ва оқибатлари.

Кўп ҳолларда ФХШни тузиш билан юристлар эмас, балки кадрлар бўлими мутахассиси шуғулланади, бу эса атамалардан фойдаланишда хатога йўл қўйилишига олиб келади. Пировардида ушбу хато фуқаролик-ҳуқуқий шартномани меҳнат шартномаси деб топилиши учун асос бўлиши мумкин.

Кўпгина ташкилотларнинг аянчли оқибатларга олиб келадиган энг кенг тарқалган хатолари – бу фуқаролик-ҳуқуқий шартномалар матнида меҳнат ҳуқуқи атамаларидан фойдаланиш. Масалан, кўпинча эътиборсизлик ёки бошқа сабаблар туфайли ФХШда томонлар “бююртмачи” ўрнига – “иш берувчи”, “ижрочи” ўрнига – “ходим” сўзларидан фойдаланишади ва ушбу муносабатларнинг субъектлари “ходим” ва “иш берувчи” ҳисобланади. “Пировард натижа учун тўланадиган бажарилган иш (кўрсатилган хизматлар) учун ҳақ” ёки “шартнома нархи” сўз бирикмаси ўрнига кўпчилик “иш ҳақи” сўз бирикмасидан фойдаланади.

Шартнома матнида ва уни ижро этиш жараёнида Меҳнат кодекси томонидан меҳнат шартномасининг мажбурий шартлари жумласига киритилган шартлар сақланмаслиги керак:

иш жойи (таркибий тузилма кўрсатилган ҳолда),

штат жадвалига мувофиқ лавозимда, малака кўрсатилган ҳолда касб, мутахассислик бўйича ишлаш,

ишнинг бошланиш санаси,

меҳнатга ҳақ тўлаш шартлари (тариф ставкаси ёки маош миқдори, кўшимча тўловлар, устама ва рағбатлантирувчи тўловлар),

меҳнат ва дам олиш режими,

фуқарони мажбурий ижтимоий суғурта қилиш тўғрисидаги шарт ва бошқалар.

ФХШ тузишда ишга қабул қилиш тўғрисида ариза, буйруқ расмийлаштириш, шунингдек меҳнат дафтарчасига ёзув киритиш талаб этилмайди.

Шартномани расмийлаштириш учун ижрочи қуйидагиларни тақдим этиши керак:

паспорт, ёки унинг ўрнини босувчи ҳужжат;

СТИР;

ШЖБПХ [12].

Вазирлар Маҳкамасининг 18.03.2025 йилдаги “Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига товар-моддий бойликларни ташиш ҳужжатларини расмийлаштириш тартибини янада такомиллаштиришга қаратилган ўзгартириш ва кўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 168-сон қарори қабул қилинди.

Ўзаро ҳисоб-китоблар тизимида электрон шаклдаги ҳисобварақ-фактуралардан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги низомга киритилаётган кўшимчага кўра, товар-моддий бойликлар юклар жўнатиш билан бир вақтда реализация қилинганда, электрон ҳисобварақ-фактура электрон товар-транспорт юк хати билан бирлаштирилган ҳолда расмийлаштирилиши мумкин.

Ҳисобварақ-фактураларнинг шакллари ҳамда уларни тўлдириш, тақдим этиш ва қабул қилиш тартиби тўғрисидаги низомга ҳам худди шу мазмундаги кўшимча киритилмоқда.

Бундан ташқари, Товар-транспорт юк хатларини электрон шаклда расмийлаштириш тартиби тўғрисидаги низом янги таҳрирда қабул қилинди. Унга кўра, расмийлаштириш қуйидаги тартибда амалга оширилади:

- юк жўнатувчи иштирокчилар, товарлар ва транспорт воситалари тўғрисидаги маълумотларни шакллантиради ва электрон тасдиқлангандан сўнг уларни роуминг операторига юборади;

- роуминг оператори товар-транспорт юк хатини реестрга киритгандан сўнг, унга ID ва QR-кодларни бириктиради ва юк хатини текширади, шундан сўнг уни иштирокчиларга юборади;

- юкни етказиб бериш учун масъул шахс тегишли маълумотларни текширади ва юкни қабул қилиш ва юкни олувчига етказиб бериш фактини электрон тарзда тасдиқлайди;

• юк қабул қилувчи маълумотларни текширади ва товар-транспорт юк хатини электрон тарзда тасдиқлайди [13].

Фуқаролик жавобгарлиги шакллари

Фикримизча, фуқаролик жавобгарлигининг энг кенг тарқалган шаклларида бири пеня (жарима) ундирилишидир. Фуқаролик кодексининг 259-моддасига асосан “Мажбуриятнинг бажарилиши неустойка, гаров, қарздорнинг мол-мулкни ушлаб қолиш, кафиллик, кафолат, закатат ҳамда қонунчилик ёки шартномада назарда тутилган бошқача усуллар билан таъминланиши мумкин.

Мажбуриятнинг бажарилишини таъминлаш тўғрисидаги келишувнинг ҳақиқий эмаслиги ушбу мажбуриятнинг (асосий мажбуриятнинг) ҳақиқий эмаслигига олиб келмайди.

Асосий мажбуриятнинг ҳақиқий эмаслиги унинг бажарилишини таъминлайдиган мажбуриятнинг ҳақиқий эмаслигига олиб келади”.

Фуқаролик кодексининг 260-моддасига биноан “Қонунчилик ёки шартнома билан белгиланган, қарздор мажбуриятни бажармаган ёки лозим даражада бажармаган тақдирда кредиторга тўлаши шарт бўлган пул суммаси неустойка ҳисобланади.

Неустойка тўлаш ҳақидаги талаб бўйича кредитор ўзига етказилган зарарни исботлашга мажбур эмас.

Неустойка билан фақат ҳақиқий талаб таъминланади.

Агар қарздор мажбурият бажарилмаганлиги ёки лозим даражада бажарилмаганлиги учун жавобгар бўлмаса, кредитор неустойка тўлашни талаб қилишга ҳақли эмас”.

Фуқаролик кодексининг 261-моддасига асосан “Неустойка жарима ёки пеня шаклида бўлади.

Қарздор мажбуриятларни бажармаган ёки лозим даражада бажармаган ҳолларда тўлайдиган ва, қоида тариқасида, қатъий пул суммасида ҳисобланадиган неустойка жарима ҳисобланади.

Қарздор мажбуриятларнинг бажарилишини кечиктириб юборганида тўлайдиган ва ўтказиб юборилган муддатнинг ҳар бир куни учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмига нисбатан фоиз билан ҳисобланадиган неустойка пеня ҳисобланади”.

И.Ю.Софонов ҳисоблайдики, “қонун чиқарувчи ҳар қандай жаримани ундиришда асосий мақсадни – шартномани бажармаганлиги учун қарздорга нисбатан қатъий фуқаролик жавобгарлигини қўллашни тўғридан-тўғри таъкидлайди” [14]. Жазо ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарликнинг энг кенг тарқалган чораси эканлигини эътироф этган ҳолда, олимлар унинг қуйидаги хусусиятларини: жавобгарлик миқдорини олдиндан белгилаш, ҳуқуқбузарлик учун ўзини қоплаш имконияти (зарарини исботламасдан), ўз хоҳишига кўра жазо тайинлаш ёки қонунда назарда тутилган миқдорни ошириш имкониятини қайд этганлар [15].

Т.К.Барсегян жарима тўғрисида гапирар экан “ушбу санкциянинг кенг тарқалганлиги йўқотишларни қоплашнинг қулай ва осон қўлланиладиган чораси эканлиги билан изоҳланади” деб ҳисоблайди [16]. Муаллифнинг асоссиз равишда жарима ва зарарни қоплашни аниқлаганлигини тушуниш қийин эмас.

Шу муносабат билан Ю.А.Свирин эътиборни “жазони ундириш ҳуқуқини ҳимоя қилишнинг мустақил усул бўлганлиги сабабли, зарарни ундиришдан фарқли улароқ, унинг миқдори кредиторнинг йўқотишлари билан императив тарзда боғланмаслигига” қаратган [17].

Фикримизча, агар биз жарималар ва жазоларни бир-биридан фарқлаш мақсадида уларга тегишли фарқлар ҳақида гапирадиган бўлсак, жариманинг хусусиятлари қуйидагилардан иборат эканлигини йодда тутиш керак: қатъий белгиланган миқдорда; улар асосий эмас, балки баъзи турдаги қўшимча мажбуриятларни (масалан, маҳаллий шартномани ўз вақтида тузиш, товарларни етказиб бериш бўйича ойлик сўровларни юбориш, товарларни ўз вақтида олиб чиқиш, қадокни қайтариш ва ҳоказо) таъминлашга қаратилган. Бу билан боғлиқ ҳолда зарар учун бундай жавобгарлик бажарилмаган тақдирда йўқлиги эҳтимоли; бир марталик тўловни тақдим этади. Жазо ўртасидаги асосий фарқлар тан олинган ва унинг пайдо бўлиш имконият даражаси билан боғлиқдир.

Жарима бир марталик эмас, балки белгиланган муддатга (кун, hafta, ой, йил) боғлиқ бўлган миқдордир; мажбурият бажарилгунга қадар ҳисоб-китоб қилиш; маълум муддатгача ёки муддат ичида (масалан, 6 ой ичида) ёки маълум миқдорда (масалан, юк тўловининг 50 фоизидан кўп бўлмаган); мажбуриятни бажаришни кечиктириш каби ҳуқуқбузарлик содир этилган тақдирда жарима назарда тутилади. Шундай қилиб, йўқотишлар реал харажатларни ва даромадларни олмасликни англатади.

Шуниси эътиборга лойикки, хатто Рим ҳуқуқшунослари ҳам зарар тушунчасини икки элементдан ташкил қилганлар: *dammum emergens*ни пайдо бўлиши, яъни ижобий йўқотишларни. Ўзгача сўзлар билан бу шахснинг мулкнинг бир қисмидан маҳрум бўлишини англатади ва *lucrum cessans*, йўқолган фойда, яъни олинмаган даромадни ташкил қилади [18].

К.А.Усачёвнинг фикрига кўра, фуқаролик жавобгарлиги орқали суд тарафларининг ҳолатини дастлабки ҳолатга қайтариш, гуруҳ аъзолари ўртасида бузилган мувозанатни тиклаш учун кўпроқ даражада жисмоний шахсларга етказилган зарарни қоплашга интилади. Бу ерда санкция тикловчи ва компенсацияловчи таърифга эга бўлиб, репрессив таърифдан йироқдадир. Бироқ, бу баъзи ҳолларда фуқаролик жавобгарлиги бошқа функцияларни, камроқ даражада соф фуқаролик функцияларни ўз зиммасига олиши мумкинлигини истисно қилмайди. Шундай қилиб, масалан, баъзида судьялар жабрланувчига товон тўлаш каби айбдорни ҳам жазолашга интилади ва фуқаролик жавобгарлиги ҳар доим ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларни тартибга солиш ва олдини олиш ролини, хусусан, эълон қилинган мукофотлар орқали даъво қилади [8].

Маънавий зарарни қоплаш ҳам фуқаролик жавобгарликнинг бир шаклида қараладиган бўлса Ўзбекистон Республикаси Олий судининг шу масала бўйича 28.04.2000 йилдаги 7-сон қарорини келтириш мақсадга мувофиқдир. Унга асосан “Фуқаролик ҳуқуқий жавобгарликнинг янги тури – маънавий зарар етказилганлиги учун жавобгарликни назарда тутган қонун ҳужжатларининг амалга киритилиши ва судларда саволлар келиб чиқаётганлиги муносабати билан, Олий суднинг Пленуми қарор қилади:

Маънавий зарарни қоплаш масалалари Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 55-моддаси, Меҳнат кодексининг 4, 21, 120, 150, 154, 174, 319, 355, 527, 565, 568-моддалари, 1996 йил 26 апрелдаги “Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 22-моддаси, 2014 йил 6 майдаги “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 113-моддаси, 2012 йил 2 майдаги “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонунининг 38-моддаси, Фуқаролик кодексининг 11, 99, 100, 163, 1021 ва 1022-моддалари, 1998 йил 29 августдаги “Автомобиль транспорти тўғрисида”ги Қонунининг 19-моддаси ва бошқа қонун ҳужжатлари билан тартибга солинишига эътибор қаратилсин.

Келиб чиққан низоларни тўғри ва ўз вақтида ҳал қилиш учун судлар ҳар бир иш бўйича тарафларнинг ўзаро муносабатлари характерини ва бу ҳуқуқий муносабатга маънавий зарарни қоплаш бўйича қонунни қўллашга йўл кўйилиши мумкинлиги, агар қонунда бундай жавобгарлик белгиланган бўлса, маънавий зарарни қоплаш тартиби ва шартларини назарда тутган қонуннинг қачон кучга кирганини, шунингдек, маънавий зарарни келтириб чиқарган ҳаракатлар қачон содир бўлганлигини текшириши ва муҳокама қилиб баҳо бериши лозим.

Шунингдек, суд жабрланувчига жисмоний ва маънавий азоблар етказилгани факти нима билан тасдиқланиши, у қандай ҳолатларда ва қандай ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) билан етказилганлиги, зарар етказувчининг айб даражаси, жабрланувчи қандай маънавий ва жисмоний азоблар тортгани, уни қоплашни қандай миқдорда баҳолаши ва низони ҳал қилиш учун аҳамиятга эга бўлган бошқа ҳолатларни аниқлаши зарур.

Маънавий зарар деганда жабрланувчига қарши содир этилган ҳуқуқбузарлик ҳаракати (ҳаракатсизлик) оқибатида у бошидан кечирган (ўтказган) маънавий ва жисмоний (камситиш, жисмоний оғриқ, зарар кўриш, ноқулайлик ва бошқа) азоблар тушунилади.

Ғайриқонуний ҳаракатлар (ҳаракатсизлик)нинг объекти бўлиб фуқарога туғилган вақтидан буён ва қонунга мувофиқ тегишли бўлган номоддий манфаатлари, (ҳаёти, соғлиғи, шахснинг кадр-қиммати, ишчанлик обрў-эътибори, шахсий ҳаётнинг дахлсизлиги, шахсий ва

оилавий сири), шахсий номулкий ҳуқуқлари (ўз номидан фойдаланиш ҳуқуқи, муаллифлик ҳуқуқи ва бошқа номулкий ҳуқуқларнинг интеллектуал фаолият натижаларини қонунларга кўра ҳуқуқий муҳофаза қилиш) ва мулкый ҳуқуқлари (уй-жой дахлсизлиги, мулк ҳуқуқи ва бошқалар)ни бузилиши бўлиши мумкин.

Маънавий зарар, жумладан яқин қариндошини йўқотиш (ўлими) сабабли маънавий қайғуриш, ижтимоий ҳаётдаги фаоллигини давом эттира олмаслик, ишини йўқотиш, оилавий, тиббий сирларни ошкор қилиш, фуқароларнинг шаъни, кадр-қиммати ва ишчанлик обрўсига путур етказувчи ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумотларни тарқатиш, ҳар қандай бошқа ҳуқуқларини вақтинча чеклаш ёки улардан маҳрум қилиш, етказилган зарар ёки соғлиққа бошқача зиён етказиш туфайли, жисмоний оғриқ, соғлиққа бошқача етказилган ёхуд етказилган маънавий азоблар натижасида бошидан ўтказилган бошқа касалликларда намоён бўлиши мумкин.

Амалдаги қонунга кўра (ФК, 1021-моддаси) маънавий зарар етказганлик учун жавобгарликнинг келиб чиқишига асос бўлувчи шартлардан бири зарар етказувчининг айби бўлиши ҳисобланади. Қонунда тўғридан-тўғри кўрсатилган ҳолатлар бундан мустаснодир. Масалан:

зарар фуқаронинг ҳаёти ва соғлиғига ошиқча хавф манбаи томонидан етказилган бўлса;

зарар фуқарога уни қонунга хилоф тарзда ҳукм қилиш, жиноий жавобгарликка тортиш, эҳтиёт чораси сифатида қамокқа олишни ёки муносиб хулқ-атворда бўлиш ҳақида тилхат олишни қонунга хилоф равишда қўллаш, маъмурий жазо қўллаш ва қонунга хилоф тарзда ушлаб туриш, шунингдек ҳар қандай қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки кадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллаш натижасида етказилган бўлса;

зарар ор-номус, кадр-қиммат ва ишчанлик обрў эътиборини ҳақоратловчи маълумотларни тарқатиш туфайли етказилган бўлса.

Агар маънавий зарар жабрланувчига етказилган зарарни қоплашни назарда тутган қонун кучга киргунга қадарли етказилган бўлса, шунингдек даъвогар бундай қонун кучга кирганидан кейин ҳам маънавий ва жисмоний азоб ҳис қилаётган бўлса ҳам даъвогарнинг бу ҳақдаги талаби қаноатлантиришга тегишли эмас, чунки зарар етказилган вақтда жавобгарликнинг бу тури белгиланмаган бўлган ва умумий қоидага кўра содир қилинган вақтда амалда бўлган қонунда белгиланган хилоф ҳаракатга нисбатан жавобгарликни кучайтирадиган қонун орқага қайтиш кучига эга бўлиши мумкин эмас.

Лекин агар даъвогарга етказилаётган маънавий ва жисмоний азоблар учун жавобгарнинг қонунга хилоф ҳаракати (ҳаракатсизлиги) маънавий зарар етказилганлиги сабабли жавобгарликни назарда тутадиган қонун кучга киргунга қадар бошланган бўлса ва бу қонун амалга кирганидан кейин давом этаётган бўлса, бундай ҳолатда маънавий зарар қопланишга тегишли бўлади.

Етказилган маънавий ва жисмоний азоблар учун зарар ундириш имконияти қонун ҳужжатида тўғридан-тўғри кўрсатилмаганлиги ҳамма вақт ҳам жабрланувчи маънавий зарар ундиришга ҳуқуқи йўқ деган хулосани билдирмайди.

Фуқаролик кодексининг 989-моддаси биринчи қисмига мувофиқ юридик шахс ёхуд фуқаро ўз ходими меҳнат (хизмат, лавозим) мажбуриятларини бажариб турган вақтда етказилган зарарни қоплайди.

Қонунда кўрсатилган бу қоида маънавий зарар етказилган ҳолатларга ҳам татбиқ қилинади

Маънавий зарарнинг миқдорини белгилашда судлар жабрланувчининг унга етказилган маънавий зарарнинг оғирлигига берган субъектив баҳосини, шунингдек даъвогарга етказилган маънавий ва жисмоний азобларнинг даражасини кўрсатувчи объектив маълумотларни, тажовуз қилинган объектнинг ҳаёт учун муҳимлиги, фойдаси (ҳаёти, соғлиғи, кадр-қиммати, шахсий эркинлиги, уй-жойнинг дахлсизлиги, катта қимматликка эга бўлган мулклари ва бошқалар), ҳуқуқбузарликнинг оғирлиги ва оқибати (яқин қариндошларининг ўлдирилиши, ногиронликка олиб келган тан жароҳати етказилиши, озодликдан маҳрум қилиш, ишдан ёки

турар жойдан ва бошқалардан маҳрум қилиш), уялтирадиган нотўғри маълумотларнинг характери ва уларни қанчалик даражада (доирада) тарқатилганлиги, жабрланувчининг яшаш шароитлари, шахсий хусусиятлари (хизмати, оилавий, маиший, моддий томонлари, соғлиғининг ҳолати, ёши ва бошқалар), зарар етказувчининг ва жабрланувчининг айб даражалари, зарар етказувчи шахснинг моддий аҳволи ва бошқа эътиборга молик ҳолатларни ҳисобга олишлари лозим.

Бундан келиб чиқиб, маънавий зарарни қоплаш миқдорини етказилган мулкӣй ва бошқа моддий зарарни ундириш даъво талабининг қопланиш ҳажмига қараб белгилаш мумкин эмас. Зарарни қоплаш миқдорини белгилашда адолатлилик ва оқилоналик талаблари инобатга олиниши лозим (ФКнинг 1022-моддаси).

Судлар шуни назарда тутишлари лозимки, қарз шартномасидан келиб чиққан мажбурият, пул мажбурияти бўлиб, уни бажармаганлик учун жавобгарлик Ўзбекистон Республикаси ФКнинг 327-моддасида белгиланганлиги сабабли қарз олувчининг шартнома бўйича мажбуриятни бузганлиги қарз берувчининг маънавий зарарни қоплаш ҳуқуқини истисно этади.

Бир неча шахсларнинг биргаликдаги ҳаракатлари туфайли маънавий зарар етказилган ҳолларда жабрланувчи уни етказганларнинг ҳаммасидан шериклик тарзида ёки ҳар биридан алоҳида тарзда ҳам ундириш ҳуқуқига эга (ФКнинг 1000-моддаси).

Маънавий зарарни қоплаш номоддий бойликларни ва номулкӣй ҳуқуқларни ҳимоя қилишнинг бирдан-бир манбаи ҳисобланади. Шунга кўра, ФК 163-моддасининг биринчи қисмига мувофиқ маънавий зарарни ундириш ҳақидаги талабларга даъво муддати татбиқ этилмайди” [11]. Шундай қилиб, мақоламиз бўйича шуни хулоса қилиш мумкинки, фуқаролик жавобгарлиги фуқаролик-ҳуқуқӣй ҳимоя чоралари билан белгиланмаслиги керак. Фуқаролик жавобгарлигини суд томонидан ҳуқуқбузар учун салбий (негатив) мулкӣй оқибатларининг келиб чиқишига олиб келадиган фуқаролик жазо чораларини қўллаш деб тушунилганида, қуйидаги хусусиятларни ажратиб кўрсатиш мумкин: 1) жавобгарликнинг мулкӣй хусусиятга эгаллиги; 2) қоида тариқасида жабрланувчининг ташаббуси билан даъво асосида ишни кўзғатилиши; 3) жавобгарликнинг икки турга бўлиниши: шартномавий жавобгарлик ва шартномавий бўлмаган жавобгарлик (деликт). Фуқаролик жавобгарликнинг шакллари: неустойка, гаров, қарздорнинг мол-мулкини ушлаб қолиш, кафиллик, кафолат, зақалат, жарима, пеня; йўқотишларни қоплаш; маънавий зарарни қоплаш.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав / Е. В. Вавилин. – М., Волтерс Клувер, 2009. - 360 с. (Vavilin E.V. Implementation and protection of civil rights / E.V. Vavilin. - M., Wolters Kluwer, 2009. - 360 p.)
2. Сарбаш С.В. Общее учение об исполнении договорных обязательств: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / С.В.Сарбаш. – М., 2005. - 538 с. (Sarbash S.V. General doctrine on the performance of contractual obligations: dis. ... Doctor of Law: 12.00.03 / S.V. Sarbash. - M., 2005. - 538 p)
3. Кожевников В.В. Теория государства и права. 2-х том. – М., Проспект, Т.2. 2021. – С. 582. (Kozhevnikov V.V. Theory of state and law. 2 volumes. - M., Prospect, Vol. 2. 2021. - P. 582)
4. Зокиров И.Б. Фуқаролик ҳуқуқи: Дарслик. I қисм. – Тошкент: ТДЮИ, 2009. – Б.24. (Zokirov I.B. Civil law: Textbook. Part I. – Tashkent: TDUI, 2009. – P.24)
5. Mikhail Evgenievich Roshchin. To the question of the concept of civil liability // Modern science: theory and practice. 2015. No. 1. Pp. 27-28, 29.
6. Ioffe Olympiad Solomonovich. Obligation law. Moscow: Yurid. literature, 1975. – P.95.
7. Sorokin Vitaly Viktorovich. The theory of legal responsibility: textbook. Barnaul: Altai State. un-t, 2017. P.33.
8. Usacheva Xenia Alexandrovna. Introductory remarks to the translation from French into Russian of P. Jourdain's monograph "Principles of Civil Liability" // Bulletin of Civil Law. 2021. – No4 // <https://istina.msu.ru › journals..>

9. Vetrova Alena Aleksandrovna. The concept and essence of civil liability//Philosophy of law. 2013. No. 3. Pp. 23-24.
10. Kuzmin Igor Aleksandrovich. Legal responsibility and its implementation: a tutorial. Irkutsk: Irkutsk state. un-t, 2013. – P. 120, 129.
11. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Маънавий зарарни қоплаш ҳақидаги қонунларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 28.04.2000 йилдаги 7-сон қарори // <https://lex.uz/docs/1449509>.
12. https://www.norma.uz/uz/kompaniya_yangiliklari/fuqarolik-huquqiy_shartnomani_qanday_tugri_tuzish_mumkin
13. https://www.norma.uz/uz/qonunchilikda_yangi/elektron_hisobvaraqa-fakturani_tovar-transport_yuk_hati_bilan_birlashtirishga_qachon_yul_quyiladi
14. Ilya Yurievich Sofonov. Reducing the penalty by the court: ways to counteract judicial discretion // Law and Economics. 2014. No. 13. – P.59.
15. Braginsky Mikhail Isaakovich, Vitryansky Vasily Vladimirovich. Contract law. General provisions. – M., Statute, 1997. – P.323.
16. Barseghyan Taniel Karapetovich. Penalty as a measure of responsibility // Jurist. 2006. – №7. – С.20.
17. Svirin Yuri Alexandrovich. The legality of reducing the penalty by the court //Modern law. 2018. – No.12. – P.77.
18. Novitsky Ivan Borisovich. Roman law: textbook. Moscow: Wolters Kluwer Russia. 2009. – P.154-155.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000